

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“TSINELAS”

Simpleng bahay at payak na buhay,
Pamilyang masayang namumuhay.
Kipirasong tsinelas ang umaalalay,
Hangga't sa makamit ko ang tagumpay.

Ako'y lumaki sa pamilyang mahirap lamang,
Suot ang lumang tsinelas papuntang paaralan.
Lumang uniporme at butas-butas na bag pinagtatawanan,
Hindi pinapansin sapagkat ito ay mga taong walang pinag-aralan.

Nagtiis sa ingay ng malalakas na halakhak,
Nakabibingi ang sigawan at palakpak.
Ngunit ako'y tahimik lamang sa silid-aralan,
Sino ba naman ako na sila'y aking papatulan?
Nais ko lamang ay makamit ang magandang kinabukasan.

Araw-araw ay aking nararanasan,
Pangungutya ng mga kaklase ko sa silid paaralan.
Tsinelas ang nagsilbing gabay, upang makamit ko ang marangyang buhay.
Inspirasyon ang kahirapan upang ipagpatuloy ang paglalakbay.

Ipinakita ko ang pagiging mabuting tao,
Maging ehemplo at magpakatotoo,
Isa nang mayaman at nagsisilbi sa bayan,
Kasama ang pamilya puno ang kagalakan at pagmamahalan..

